

YOSHLAR ORASIDA HOZIRGI KUNDAGI PSIXOLOGIYANING O'RNI

Nilufar Bayrbekova Zokirovna

Guliston Agrotexnologiyalar texnikumi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13354947>

Annotatsiya: Ushbu maqolada psixologiyaning yoshlar hayotiga ta'sir qilish darajasi, biologik va sotsial vaziyatlarda insonning irodaviy xususiyatlari va boshqa bir qancha psixologik xususiyatlari yoritib o'tilgan. Psixologiya bugungi kunda yoshlarning ruhiy farovonligi, rivojlanishi va umumiy salomatligini tushunish va qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: Ruhiy salomatlik, hissiy intellekt, depressiya, rivojlanish, madaniyati, texnologiya.

Kirish: Hozirgi kundagi psixologiyaning yoshlar orasida o'rni katta. Psixologiya yoshlarning hissiy, ijtimoiy va kognitiv rivojlanishini tushunishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, yoshlarning stress, qaror qabul qilish, munosabatlar va o'rganish jarayonlarini yaxshilashda qo'l keladi. Zamonaviy psixologik usullar va strategiyalar yoshlarning mental salomatligini saqlash, o'zini anglash va muvaffaqiyatga erishishlariga yordam beradi. Shuningdek, psixologiya yoshlar orasidagi ijtimoiy masalalar, masalan, depressiya va o'ziga nisbatan ishonmaslik kabi muammolarni hal qilishda ham muhim rol o'ynaydi.

Psixologiya bugungi kunda yoshlar orasida bir nechta asosiy sohalarda hal qiluvchi rol o'ynaydi:

- **Ruhiy salomatlik:** Bu tashvish, depressiya va stress kabi muammolarni hal qilishga yordam beradi. Ruhiy salomatlikni tushunish yoshlarga his-tuyg'ularini boshqarishga va kerak bo'lganda yordam so'rashga yordam beradi.
- **O'z-o'zini anglash va rivojlanish:** Psixologiya o'z-o'zini anglash, shaxsiyatni shakllantirish va o'smirlik va erta balog'at davrida juda muhim bo'lgan kurash strategiyalariga yordam berish orqali shaxsiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi.
- **Ijtimoiy munosabatlar:** U shaxslararo dinamika haqida tushuncha beradi, yoshlarga munosabatlarni boshqarishga, nizolarni hal qilishga va muloqot qilish ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi.
- **Akademik va martaba yo'nalishi:** Psixologik tamoyillar maqsadlarni belgilash, motivatsiya va akademik va martaba bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishda yordam beradi, umumiy samaradorlik va qoniqishni oshiradi.
- **Chidamlilik va bardosh berish qobiliyatlari:** Psixologiya chidamlilikni rivojlantirish, stressni boshqarish va tez o'zgaruvchan dunyoda muhim bo'lgan hayot o'zgarishlariga moslashish strategiyalarini taklif qiladi.
- **Ruhiy salomatlik muammolarini hal qilish:** Psixologiya yoshlar orasida keng tarqalgan ruhiy tushkunlik, tashvish va ovqatlanish buzilishi kabi ruhiy salomatlik holatini aniqlash va davolashda yordam beradi.
- **Bardoshlilikni targ'ib qilish:** Psixologik aralashuvlar yoshlarga qiyinchiliklarni yengishda yordam berish uchun kurashish mexanizmlarini, chidamlilikni va o'z-o'zini hurmat qilishni kuchaytirishi mumkin.
- **Kognitiv funksiyani tushunish:** Psixologiya diqqat, xotira va muammolarni hal qilish kabi kognitiv qobiliyatlarni o'rganadi, ta'lim strategiyalari va tadbirlarini boshqaradi.

- Hissiy intellekt: Psixologiya shaxslararo munosabatlar va umumiy farovonlik uchun zarur bo'lgan o'z-o'zini anglash, hissiy tartibga solish
- Sog'lom munosabatlar: Psixologik tamoyillar yoshlarga tengdoshlari bilan sog'lom munosabatlarni rivojlantirishga, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga va zo'ravonlikning oldini olishga yordam beradi.
- Yoshlar madaniyati va xulq-atvori: Psixologiya tendentsiyalarni, motivatsiyalarni va xavf omillarini tushunish uchun yoshlar madaniyati va xatti-harakatlarini tahlil qiladi.
- O'smirning shaxsiyatini shakllantirish: Psixologiya yoshlarni shaxsiyatni rivojlantirish va o'z-o'zini kashf qilish muammolarini hal qilishda qo'llab-quvvatlaydi.
- O'rganish va motivatsiya: Psixologiya o'rganish uslublari, motivatsiya va akademik yutuqlarni tushunishga yordam beradi.
- Ishga qabul qilish bo'yicha maslahat: Psixologik baholash va maslahat yoshlarga o'zlarining qiziqishlari, ko'nikmalari va martaba imkoniyatlarini o'rganishga yordam beradi.
- Texnologiya va ijtimoiy media: Psixologiya texnologiya va ijtimoiy mediadan foydalanishning yoshlarning ruhiy salomatligi va farovonligiga ta'sirini o'rganadi.
- Madaniy va ijtimoiy omillar: Psixologiya turli xil kelib chiqishi va sharoitlariga ega bo'lgan yoshlar duch keladigan noyob ehtiyojlar va muammolarni hal qiladi.

Psixologiya hayotimizda muhim rol o'ynaydi, o'zimizni va boshqalarni tushunishga yordam beradi, shuningdek, hayot sifatini yaxshilaydi va ruhiy salomatlik va jamiyatda moslashish bilan bog'liq turli muammolarni hal qiladi. Psixologiya bizga his-tuyg'ularimiz, xatti-harakatlarimiz va fikrlarimizni tushunishga va boshqarishga yordam beradi. Psixologiya tufayli biz atrofimizdagi odamlarni yaxshiroq tushunishimiz va ular bilan munosabatlarimizni yaxshilashimiz mumkin. Bundan tashqari, psixologiya bilimi martaba o'sishi va shaxsiy rivojlanishga yordam beradi.

Hayot tezligi kundan-kunga oshib borayotgan zamonaviy dunyoda tobora ko'proq odamlar stress, depressiya va boshqa psixologik muammolarga duch kelishmoqda. Shuning uchun psixologiya hayotimizning muhim qismiga aylanadi va o'zimizni va atrofimizdagi dunyoni yaxshiroq tushunishimizga yordam beradi. Psixologiya inson xatti-harakati va fikrlash jarayonlarini o'rganadigan fandır. Bu bizning hayotimizda yuzaga keladigan murakkab hissiy holatlarni tushunishga yordam beradi. Psixologiya shuningdek, stressni boshqarish, antidepressantlar va ruhiy kasalliklarni davolash uchun boshqa vositalarni taqdim etadi.

Ruhiy yoki hissiy farovonlik bilan bog'liq turli vaziyatlarda psixologga murojaat qilish tavsiya etiladi. Psixologga murojaat qilish foydali bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi umumiy muammolar:

1. Depressiya va tashvish. Doimiy qayg'u, tashvish, tashvish yoki vahima hujumlari.
2. Stress va tashvishlar. Stressni boshqarishda qiyinchilik, qiyin vaziyatlarda o'zini haddan tashqari ko'tarish yoki noto'g'ri tushunish.
3. O'zaro munosabatlardagi qiyinchiliklar. Muloqot muammolari, oilaviy nizolar, sherik yoki hamkasblar bilan qiyinchiliklar.
4. O'z-o'zini hurmat qilish va o'z-o'zini hurmat qilish muammolari. O'zini past baho, o'ziga ishonch bilan bog'liq muammolar.
5. Moslashuv muammolari. Madaniy zarba, ko'chirish, hayot sharoitlarining o'zgarishi.
6. Psixosomatik muammolar. Stress yoki hissiy qiyinchiliklardan kelib chiqqan jismoniy alomatlar.

7. Ovqatlanish muammolari, masalan, hissiy ovqatlanish.
8. Shaxsiy muammolar.

Chegaralarni belgilashda qiyinchilik, o'z shaxsiyati va o'ziga xosligi bilan ziddiyat. Psixologiya bizga his-tuyg'ularimiz, xatti-harakatlarimiz va fikrlarimizni tushunishga va boshqarishga yordam beradi. Psixologiya tufayli biz atrofimizdagi odamlarni yaxshiroq tushunishimiz va ular bilan munosabatlarimizni yaxshilashimiz mumkin. Bundan tashqari, psixologiya bilim martaba o'sishi va shaxsiy rivojlanishga yordam beradi. Psixologlar hissiy yoki psixologik qiyinchiliklarga duch kelgan odamlarga yordam berishda muhim rol o'ynaydi. Ular hissiy yordam beradi, tinglaydi va odamlarga o'z fikrlari va his-tuyg'ularini tushunishga yordam beradi. Psixologlar o'zlarining professional tajribalari orqali mijozlarga qiyinchiliklarni yengish va ularning farovonligini oshirish strategiyalarini ishlab chiqishda yordam berishadi.

Shaxsiyat va o'z-o'zini anglashni rivojlantirish. Psixolog bilan ishlash o'zimizni, ehtiyojlarimiz va qadriyatlarimizni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Psixologlar o'zimizni anglash va ongimizni rivojlantirishga yordam beradi, bu esa oxir-oqibat hayot sifatini yaxshilaydi. Ular o'z-o'zini aks ettirish va o'tmishdagi tajribalarni qayta ishlash usullarini taklif qiladilar, shunda biz ko'proq avtonom va o'zimizga ishonamiz.

Hozirgi vaqtda odam juda ko'p muammolar va savollarga duch kelmoqda. Ularni hal qilishda inson o'zini qanday tutishi psixologiya tomonidan tushuntiriladi. Sayyoramizning har bir aholisi individualdir, shuning uchun barcha mumkin bo'lgan variantlarni taqdim etish haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda zamonaviy jamiyatda asosiy psixologik bilimlarsiz bo'lish juda qiyin. Axir, har birimiz xatti-harakati va kayfiyati nihoyatda beqaror bo'lgan boshqalar bilan bevosita aloqadamiz.

Xulosa: Psixologiya bugungi kunda yoshlar uchun muhim manba bo'lib, ularning ruhiy salomatligini, kognitiv va hissiy rivojlanishini, ijtimoiy va umumiy muvaffaqiyatini qo'llab-quvvatlash, yo'l-yo'riq va dalillarga asoslangan tadbirlarni taqdim etadi. Psixologiyaning g'oyalarini o'zlashtirib, yoshlar o'zlarining shakllanish yillaridagi qiyinchiliklar va imkoniyatlarni engib, kelgusi yillarda gullab-yashnashi mumkin. Umuman olganda, psixologiya yoshlarni o'zlarini va dunyo bilan o'zaro munosabatlarini tushunish uchun vositalar bilan jihozlaydi, umumiy farovonlik va muvaffaqiyatga yordam beradi.

References:

1. F.I.Xaydarov va N.I.Xalilova "Umumiy psixologiya" darslik;
2. B.M.Umarov "Psixologiya" qo'llanma;
3. M.E.Zufarova "Umumiy psixologiya" darslik;
4. E.G',G'oziyev "Psixologiya" darslik;
5. P.I.Ivanov va M.E.Zufarova "Umumiy psixologiya" darslik.